

GESELLSCHAFT FÜR MUSIKFORSCHUNG

JAHRESTAGUNG

in Detmold

10. bis 13. Oktober 1984

PROGRAMM UND ZEITPLAN

Mittwoch, 10.10.1984

Anreise

ab 19.00 Uhr Geselliges Beisammensein im Ratskeller (Stadthalle) am Schloß

Donnerstag, 11.10.1984

Musikhochschule, Neue Aula

10.00 - 13.00 Uhr Begrüßung durch den Leiter der Staatlichen Hochschule für Musik Westfalen-Lippe, Herrn Professor Friedrich Wilhelm Schnurr, den Rektor der Universität-Gesamthochschule-Paderborn, Herrn Professor Dr. Friedrich Buttler, den Präsidenten der Gesellschaft für Musikforschung, Herrn Professor Dr. Rudolf Stephan, Berlin.

Kolloquium I: "Musiktheorie um 1700", Leitung: Peter Cahn

Werner Braun: "Zur deutschen Theorie der Einstimmigkeit"

Carl Dahlhaus: "Ist Rameaus 'Traité de l'harmonie' eine Harmonielehre?"

Herbert Schneider: "Rameaus musiktheoretisches Vermächtnis 'Vérités interessantes' "

Elmar Seidel: "Über die Verwendung der Tonart der IV. Stufe in einigen Kompositionen J. S. Bachs"

Peter Cahn: "Christoph Graupners 'Kanons' als Versuch einer systematischen Imitationslehre"

nachmittags Fachgruppensitzungen

17.30 Uhr Ausstellungseröffnung Lippische Landesbibliothek, Hornsche Straße 41

19.30 Uhr Konzert mit Werken des 17. und 18. Jhs. (Cappella der Nordwestdeutschen Musikakademie und Kammerensemble)

Freitag, 12.10.1984

Musikhochschule, Palais, Studio I

8.30 - 10.00 Uhr Beiratssitzung

Musikhochschule, Neue Aula

10.00 - 13.00 Uhr **Kolloquium II: "Musikinstrumente der Hochkunst und der Volksmusik im wechselseitigen Gebrauch", Leitung: Josef Kuckertz**
Christian Ahrens: "Zur Verwendung der Blechblasinstrumente mit Ventil im 19. Jh."

Freitag, 12.10.1984

(Fortsetzung)

Manfred Hermann Schmid: "Die Bedeutung schriftlosen Musizierens für Violinwerke von H. J. F. Biber"

Rudolf Brandl: "Die Beziehung von Volks- und Kunstmusikinstrumenten auf dem Balkan und im Vorderen Orient"

Josef Kuckertz: "Die Oboe in der musikalischen Hochkunst, der Volks- und Stammesmusik Indiens"

15.00 - 17.00 Uhr

Kolloquium III: "Interpretations-Analyse", Leitung: Stefan Kunze

Stefan Kunze: Einführung

Helmut Haack: "Deutung und Methoden zur Analyse der Agogik in historischen und modernen Interpretationen"

Rudolf Bockholdt: "Strawinskys Beethoven-Interpretation"

Hermann Dechant: "Zur Frage der schweren und leichten Takte des klassisch-romantischen Repertoires in Theorie und praktischer Ausführung"

Ernst Lichtenhahn: "Über einige Zusammenhänge zwischen romantischer Werkauffassung und Interpretationskritik"

Stefan Kunze: "Einige Bemerkungen zum Thema: Wiener Klassik 'historisch' "

19.30 Uhr

Konzert mit Werken des 20. Jhs. (Ensemble Kontraste in Zusammenarbeit mit dem Kammerorchester Tibor Varga)

Sonnabend, 13.10.1984

Musikhochschule, Neue Aula

9.30 Uhr Mitgliederversammlung

Tagungsbüro:

Das Tagungsbüro ist geöffnet:

Mittwoch, 10.10. 14.00 - 20.00 Uhr
Musikhochschule, Allee 22

Donnerstag, 11.10. 9.00 - 13.00 Uhr
Musikhochschule, Allee 22
14.00 - 18.00 Uhr
Musikwiss. Seminar, Allee 20

Freitag, 12.10. 8.30 - 18.00 Uhr
Musikwiss. Seminar, Allee 20

Sonnabend, 13.10. 9.00 - 12.00 Uhr
Musikwiss. Seminar, Allee 20